

طراحی و ابداع روشی جدید به منظور جذب یون های فلزات سنگین با استفاده از نانوکامپوزیت های کیتوسان و گرافن در محیط های آبی

پوریا زرشناس

کارشناسی ارشد شیمی معدنی

دانشکده علوم شیمی و نفت، دانشگاه شهید بهشتی

dr.pouryazarshenas@yahoo.com

چکیده

با پیشرفت تمدن بشری، توسعه فناوری و ازدیاد روزافزون جمعیت در حال حاضر دنیا با مشکلی به نام آلودگی روبرو شده است که زندگی ساکنان کره خاکی را تهدید می کند. آلودگی ناشی از انباشته شدن خاک و آب از ترکیبات سمی پایدار همچون مواد شیمیایی، نمک ها، فلزات سنگین و مواد رادیو اکتیو از جمله عوامل به وجود آمدن بیماری های بسیاری هستند که بر روی سلامت انسان ها و حیوانات و حتی گیاهان به شدت تاثیرگذار است. انتشار فلزات سنگین در محیط زیست به سبب صنعتی شدن جامعه و گسترش شهرنشینی مشکلات بسیار زیادی را در جهان به همراه داشته است. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از مواد پلیمری زیست سازگار و زیست تخریب پذیر همچون دانه های کیتوسان و استفاده از گرافن عامل دار شده با گروه های عاملی آمینی به عنوان یکی از پرکاربردترین نانو ذرات در درون دانه های کیتوسان جذب یون های فلزی کادمیوم از محلول های آبی بررسی شود. دستگاه جذب اتمی نشان داد که بهینه میزان جذب یون کادمیوم در محلول ۵۰ ppm با pH برابر با ۷ و مدت زمان تماس ۲ ساعت و میزان جاذب ۲۵ mg اتفاق می افتد. این مقاله نسخه اصلی پایان نامه کارشناسی ارشد بنده، با همین عنوان می باشد.

واژگان کلیدی: سنسور، نانوکامپوزیت پلیمری، حسگر چشمی، فلزات سنگین، فلزات سمی